

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913142>

УДК 004.838.2

ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

А.Д. Кадацкая,
студент 2 курса, напр. «Информационные системы и технологии»

Г.М. Кириллов,
д.ф.н., доц.,
ПГУ,
г. Пенза

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с искусственным интеллектом с философской точки зрения, а также обсуждаются этические вопросы, возникающие в контексте прогресса в этой области. Большое место в работе занимает рассмотрение потенциала ИИ для улучшения качества жизни людей и сделать наше будущее более прогрессивным. Автор призывает к активному обсуждению и разработке соответствующих норм и правил для использования ИИ, чтобы обеспечить его безопасность и соответствие нашим ценностям.

Ключевые слова: искусственный интеллект, философия, прогресс, этические проблемы, нравственные дилеммы, развитие, нормативные принципы

THE ETHICAL ASPECT OF THE PROBLEM OF THE INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

A.D. Kadatskaya,
2nd year student, direction "Information Systems and Technologies"

G.M. Kirillov,
Doctor of Philosophy, Associate Professor.
PSU,
Penza

Annotation: The article examines the problems related to artificial intelligence from a philosophical point of view, as well as discusses ethical issues that arise in the context of progress in this field. A great place in the work is occupied by considering the potential for improving the quality of people's lives and making our future more progressive. The author calls for an active discussion and development of appropriate rules and regulations for the use of AI to ensure its safety and compliance with our values.

Keywords: artificial intelligence, philosophy, progress, ethical problems, moral dilemmas, development, normative principles

Искусственный интеллект (ИИ) становится все более актуальной и важной темой в современном обществе. Разработки в области машинного обучения и его применение в различных отраслях приводят к возникновению серьезных философских и этических вопросов.

В данной статье будут рассмотрены основные аспекты проблемы искусственного интеллекта с философской точки зрения. Мы остановимся на вопросе о прогрессе в области ИИ и его влиянии на общество. Кроме того, обсудим этические аспекты его использования и рассмотрим возможные решения для предотвращения негативного влияния технологий. В итоге мы надеемся дать общее представление о проблеме искусственного интеллекта с философской точки зрения, а также пролить свет на этические вопросы, связанные с применением ИИ.

Основными целями исследования являются определение и изучение философских, этических и нравственных аспектов проблемы искусственного интеллекта и возможные пути их решения, а также анализ точек зрения философов на вопросы прогресса и этики в контексте развития ИИ.

Тема статьи остается актуальной в связи с быстрым ростом искусственного интеллекта и все более широкого его применения в различных сферах жизни. Это вызывает все большую необходимость обсуждения и понимания особенностей развития искусственного интеллекта. Кроме того, философский взгляд на ИИ позволяет рассмотреть более глубокие вопросы, связанные с природой сознания, нравственностью и его свободой.

Данная тема привлекает внимание ученых, философов и специалистов в этой области. Например, Джон Сёрль выдвинул идею сильного и слабого искусственного интеллекта. Он утверждал, что ИИ может только моделировать интеллект человека (слабый ИИ), но не может обладать настоящим сознанием или разумом (сильный ИИ) [1].

Однако, несмотря на обширность исследований, касающихся развития ИИ, проблема его внедрения все еще остается многогранным и сложным вопросом. Ежегодно появляются новые технологии и подходы в использовании искусственного интеллекта, которые порождают этические и философские дилеммы.

Полагаем, что данная исследовательская работа может помочь сформировать ответственное отношение к этой технологии и обеспечить ее устойчивое развитие в будущем.

Искусственный интеллект – это область компьютерной науки, посвященная созданию систем, способных воспринимать информацию, обучаться на основе опыта и принимать решения, подобные действиям человека. Однако вместе с его прогрессом возникли и различные вопросы, связанные с его развитием и этикой использования.

Одной из основных проблем ИИ является его непредсказуемость. В отличие от людей у ИИ собственная сознательность и способность к обучению, что делает его поведение не всегда предсказуемым и контролируемым. Это означает, что он может разрабатывать свои собственные стратегии и решения, которые могут не соответствовать ожиданиям людей. В таких случаях возникает вопрос относительно ответственности за действия ИИ и контроля за его поведением.

В связи с этим вопросом мы заинтересовались статьей Л.А. Павлюка «Методы управления искусственным интеллектом и исходящие от него угрозы», где говорится о том, что подобно людям, способным наносить увечья друг другу, компьютеры могут быть выключены [2]. Однако если отключить ИИ, это помешает ему достигнуть своих целей и тем самым он попытается предотвратить свою ликвидацию. Так же как у людей срабатывает самозащита, так же и сверхинтеллект будет иметь мотивацию чтобы предотвратить свое отключение [3] И с этим, безусловно, можно согласиться, ведь каждое существо от самого начала своего появления стремится себя

так или иначе защитить, неважно, мал он или велик. Также как и искусственный интеллект, несмотря на его развитость, он будет защищать себя и свои права, если же человек не научится правильно его контролировать и программировать.

К примеру, ученые Стивен Хокинг и Фрэнк Вильчек, отстаивали исследования по решению проблемы контроля до появления первого сверхинтеллекта и утверждали, что после его возникновения решить данную проблему будет очень проблематично, так как неуправляемый ИИ может сопротивляться несвоевременным попыткам его контролировать.

Помимо этого, ученые предлагают исследование на еще слабых ИИ. Однако в прошлом были случаи, когда даже проверенные слабые ИИ причиняли вред, который не был предусмотрен программистами. Например, в 2015 году немецкий рабочий, был раздавлен роботом на заводе «Volkswagen», так как тот по ошибке принял его за автозапчасть [4].

А что, если искусственный интеллект превзойдет человеческий интеллект? Что если после этого он будет могущественным и неуправляемым? Этими вопросами задался исследователь в области ИИ Стюарт Рассел. Он убежден, что человек должен задуматься о том, как он развивает искусственный интеллект. ИИ, по его мнению, можно подчинить нашим нуждам, но не давать ему властвовать над жизнью человека. Если создать компьютер, который будет умнее нас, то впоследствии мы можем стать жертвой своего творения [5].

Еще одним важным вопросом, который возникает в контексте развития ИИ, – это вопрос о его влиянии на рабочие места из-за автоматизации. С появлением более развитого ИИ возникнет возможность заменить профессии, которые в настоящее время занимают люди, автоматическими системами. Это является одной из главных этических вопросов, связанных с использованием ИИ. Безработица имеет серьезные последствия для общества, так как она может привести к экономическим неравенствам и социальным конфликтам. Поэтому при использовании ИИ необходимо обратить внимание на соответствующие механизмы поддержки и переквалификации людей, потерявших свои рабочие места из-за автоматизации.

Кроме того, системы ИИ требуют доступа к большим объемам информации для обучения и принятия решений. Однако, сбор и использование таких данных может нарушать приватность людей, ведь влияющие на них факторы, связанные с личными данными, могут стать объектом манипуляции или дискриминации. Поэтому важно создать строгие нормы и законы, которые обеспечат защиту приватности данных и ограничат возможности использования ИИ в ущерб людям.

Отдельно рассмотрим проблему, связанную с возможностью дискриминации ИИ, опираясь на данные, собранные в прошлом, чтобы принимать решения в настоящем. Если эти данные содержат предвзятую информацию или отражают дискриминацию по полу, расе или другим социальным характеристикам, то алгоритмы ИИ могут продолжить эту дискриминацию при принятии решений.

Однако, несмотря на перечисленные угрозы относительно ИИ, данная технология обладает и потенциальными преимуществами. Например, ИИ может использоваться в медицине для диагностики и прогнозирования заболеваний, а также для более эффективного лечения пациентов, что в свою очередь может спасти множество жизней. В сфере транспорта ИИ может анализировать данные с датчиков и камер, распознавать объекты на дороге и прогнозировать их движение. Это позволяет предотвращать аварии, снижать загруженность дорог, уменьшать пробки и сокращать время поездок [6].

В целом искусственный интеллект предоставляет нам невероятные возможности для улучшения нашей жизни, но мы должны стараться найти баланс между преимуществами и его негативными последствиями, чтобы обеспечить безопасное и этическое использование.

Акцентируя внимание на философский анализ, можно выделить подходы к пониманию данного вопроса. К примеру, функционализм основывается на том, что интеллект не является ни чем-то физическим, ни чем-то ментальным, а сводится к функциональной организации системы. Он помогает понять, что ИИ не обязательно должен иметь сознание, чтобы быть "умным", но что он должен быть способен на выполнение различных задач, как человек [7].

Другим философским подходом является коннекционизм. Идея подхода состоит в том, чтобы создать нейронные сети, которые способны на обучение и моделирование человеческого мышления через их соединения и взаимодействие. Коннекционизм помогает понять, что ИИ может развиваться и обучаться, а не только исполнять заранее заданные программы [8].

Одним из самых значимых философских вопросов, связанных с ИИ, является проблема сознания. Может ли искусственный интеллект обладать сознанием, а следовательно, иметь ощущения или внутренние состояния? Если да, то как мы можем это определить? Сознание является сложным и неоднозначным концептом, и вопрос о его присутствии или отсутствии у машин вызывает много дискуссий среди философов. Некоторые аргументируют тем, что ИИ не может обладать сознанием, так как оно является уникальным для человеческого опыта, в то время как другие считают возможным появление сознательных машин. Если они могут анализировать информацию и делать прогнозы на основе данных, то они станут не только автономными, но и способными принимать свободные волевые решения.

Проблема искусственного интеллекта является одним из самых обсуждаемых вопросов современности. Философия, как наука о базовых принципах и ценностях, может предоставить ценные ресурсы для анализа и обсуждения проблем, связанных с развитием ИИ.

Размышляя о будущем искусственного интеллекта и его влиянии на общество, мы хотим подчеркнуть, что использование ИИ вызывает как оптимистичные прогнозы, так и требует осторожности. Мы верим, что развитие ИИ может сделать значительный вклад во многие сферы жизни, что позволит нам решать самые сложные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в современном обществе. Однако мы также считаем, что необходимо строго регулировать развитие ИИ и его использование, чтобы избежать негативных последствий и нарушения этических принципов.

Список литературы

[1] Джон Сёрль. / В мире науки / Искусственный интеллект: различные взгляды на проблему – 1990. № 3.

[2] Нейросети научили виртуальных персонажей реалистичным сложным движениям // N+1. [Электронный ресурс] – URL: <https://nplus1.ru/news/2018/04/12/deepmimic> (дата обращения: 12.07.2018).

[3] Павлюк Л.А., Методы управления искусственным интеллектом и исходящие от него угрозы [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-upravleniya-iskusstvennym-intellektom-i-ishodyaschie-ot-nego-ugrozy> (дата обращения: 12.07.2018).

[4] Robot kills worker at Volkswagen plant in Germany [Электронный ресурс] – URL: <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/02/robot-kills-worker-at-volkswagen-plant-in-germany> (дата обращения: 12.07.2018).

[5] Рассел С. Совместимость. Как контролировать искусственный интеллект / Тони Салдана; Стюарт Рассел; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2021.

[6] Шибановой М.В., Кузьминой А.В "Искусственный интеллект в транспортной системе" / Искусственный интеллект и принципы его создания.

[7] Функционализм (философия сознания) [Электронный ресурс] – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Функционализм_\(философия_сознания\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Функционализм_(философия_сознания)) (дата обращения: 12.12.2024).

[8] Коннекционизм [Электронный ресурс] – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Коннекционизм> (дата обращения: 12.12.2024).

Bibliography (Transliterated)

[1] John Searle. / In the world of science / Artificial intelligence: different views on the problem – 1990. No. 3.

[2] Neural networks taught virtual characters realistic complex movements // N+1. [Electronic resource] – URL: <https://nplus1.ru/news/2018/04/12/deepmimic> (access date: 07/12/2018).

[3] Pavlyuk L.A., Methods of controlling artificial intelligence and the threats posed by it [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-upravleniya-iskusstvennym-intellektom-i-ishodyaschie-ot-nego-ugrozy> (date of access: 07/12/2018).

[4] Robot kills worker at Volkswagen plant in Germany [Electronic resource] – URL: <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/02/robot-kills-worker-at-volkswagen-plant-in-germany> (date of access: 07/12/2018).

[5] Russell S. Compatibility. How to control artificial intelligence / Tony Saldana; Stuart Russell; Per. from English – М.: Alpina non-fiction, 2021.

[6] Shibanova M.V., Kuzmina A.V. “Artificial intelligence in the transport system” / Artificial intelligence and principles of its creation.

[7] Functionalism (philosophy of consciousness) [Electronic resource] – URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Functionalism_\(philosophy_of_consciousness\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Functionalism_(philosophy_of_consciousness)) (access date: 12/12/2024).

[8] Connectionism [Electronic resource] – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Connectionism> (access date: 12/12/2024).

© А.Д. Кадацкая, Г.М. Кириллов, 2023

Поступила в редакцию 13.12.2023

Принята к публикации 28.12.2023

Для цитирования:

Кадацкая А.Д., Кириллов Г.М. Этический аспект проблемы внедрения искусственного интеллекта // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-3(37). С. 42-49. URL: <https://ip-journal.ru/>